

Logística Reversa das Lâmpadas Compactas e Tubulares

Reverse Logistics of Compact and Tubular Lamps

Recebido: 01/06/2023 | Revisado: 02/06/2023 | Aceito: 08/06/2023 | Publicado: 01/12/2023

Marcos de Oliveira Morais

Universidade Estácio de Sá

<https://orcid.org/0000-0002-5981-4725>

marcostecnologia2001@gmail.com

Francisco Paraguai de Souza Filho

Universidade Estácio de Sá

chicoparaguai@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-6854-2562>

Regina Elena de Medeiros

Universidade Estácio de Sá

reginaemedeiros@professores.estacio.br

<https://orcid.org/0009-0001-1423-4292>

Resumo

Várias empresas utilizam lâmpadas compactas e tubulares pelas vantagens de conforto térmico e economia de energia que apresentam, mas a maioria não possui um processo de gestão de descarte dessas lâmpadas pós uso. A Logística Reversa se trata de um conjunto de ações com o objetivo de viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitar em seu ciclo ou outra destinação final adequada. Com o estudo desenvolvido foi possível identificar a importância da logística reversa durante o processo e a visualização da quantidade de material recolhida apenas por uma empresa no ano de 2022. Os principais resultados foram a exposição dos dados coletados o que proporciona impactos negativos se os resíduos não forem tratados devidamente, reforçando a importância do processo de logística reversa. A contribuição para a teoria é aprofundar sobre a temática já a contribuição prática está em como gerar conhecimentos das políticas e os impactos causados no meio ambiente, despertando para impactos ambientais nocivos a sociedade. Como proposta de pesquisas futuras cabe analisar a tratativa de outros resíduos como, por exemplo, os reatores utilizados em algumas instalações. Foram utilizadas as metodologias de pesquisa-ação e descritiva. Com os volumes de 973.673,60 kgs de material coletados no ano de 2022, mostra-se a importância do processo de logística reversa na aplicação desta temática.

Palavras-chave: Pós-Consumo, Meio Ambiente, Logística Reversa, Resíduo.

Abstract

Several companies use compact and tubular light bulbs for the advantages of thermal comfort and energy savings that they present, but most do not have a process for managing the disposal of these light bulbs after use. Reverse Logistics is a set of actions with the aim of enabling the collection and return of solid waste to the business sector to reuse it in its cycle or another appropriate final destination. With the study carried out, it was possible to identify the importance of reverse logistics during the process and the visualization of the amount of material collected by only one company in the year 2022. The main results were the exposure of the collected data, which provides negative impacts if the waste does not treated properly, reinforcing the importance of the reverse logistics process. The contribution to theory is to delve into the theme, while the practical contribution is how to generate knowledge of policies and the impacts caused on the environment, awakening to harmful environmental impacts on society. As a proposal for future research, it is worth analyzing the treatment of other wastes such as, for example, the reactors used in some facilities. Action and descriptive research methodologies were used. With the volumes of 973,673.60 kg of material collected in the year 2022, the importance of the reverse logistics process in the application of this theme is shown.

Keywords Post-Consumer, Environment, Reverse Logistics, Waste.

1. Introdução

A sociedade atual produz inúmeros produtos e os consome demasiadamente e, dentre estes, destaca-se os equipamentos eletroeletrônicos. Esse consumo descontrolado e em curto prazo deve-se também à obsolescência programada devido aos rápidos avanços das informações e da tecnologia, fazendo com que um produto seja substituído, mesmo em funcionamento, por outro mais tecnológico (Rossani & Naspolini, 2017; Oliveira et al., 2017).

Em virtude do crescente consumo e do cuidado com o meio ambiente, as organizações buscam reestruturar seus sistemas logísticos, cumprindo as diretrizes legais e agregando valor à imagem corporativa. Além das questões legais, há também as pressões sociais, portanto, as empresas do comércio eletrônico têm buscado realizar a logística reversa de forma eficiente, pois seus lucros também estão vinculados ao marketing estratégico e a imagem da empresa está relacionada com a satisfação do cliente durante o processo de comercialização (Araújo et al., 2013; Schuinsekel et al., 2017).

O conhecimento da Logística Reversa e a educação relacionada ao descarte adequado do lixo eletrônico é precário, tendo em vista que publicidades e diálogos sobre o assunto são ausentes na população, apesar de que autoridades e consumidores já estão mais atentos quando se trata de descarte de lâmpadas em relação ao meio ambiente. Por isso, é preciso estruturar sistemas que atendam as metas impostas pela legislação (Silva et, al. 2021).

Os principais problemas encontrados são a falta de informação e educação da população, a falta de preocupação com a gestão e o gerenciamento destes resíduos por parte da sociedade e a dificuldade de desmontagem de alguns equipamentos. Contudo, tais equipamentos apresentam materiais de alto valor agregado e sua reciclagem completa é importante do ponto de vista da mineração urbana e da economia circular. As cooperativas de reciclagem desempenham um papel muito importante para a economia circular deste resíduo, pois podem passar a recebê-los e desmontá-los completamente, além de dar destino correto a todos os materiais envolvidos (Santos et, al. 2022).

No entanto, existem alguns desafios a serem enfrentados e superados, como a diversidade de materiais em um mesmo componente e/ou produto, tornando-os complexos em termos de separação e trabalhabilidade e até mesmo rastreabilidade. Além disso, o design da maioria dos equipamentos eletroeletrônicos que não é projetado para facilitar a desmontagem, reaproveitamento e consequente reciclagem dos mesmos, o que torna esta etapa um desafio (Silveira; Santos; Moraes, 2019; Tansel, 2017; Santos et al., 2020).

2. Referencial Teórico

2.1 Logística Reversa

De acordo com Leite et al (2010) a revalorização da ecológica e da logística reversa dos bens de pós consumo, é entendida como a eliminação ou mitigação desse somatório de custos dos impactos no meio ambiente provocado pela ação nociva de produtos perigosos a vida humana ou pelo excesso desses bens, agrega-se valor ecológico ao bem de pós consumo por meio do equacionamento de sua logística reversa. De modo que se recapture o valor correspondente a esses custos, nem sempre plenamente tangível.

Logística Reversa é uma temática atual, na qual passou a ser discutida por volta da década de 90, especialmente a partir da "Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Rio 92". Foi neste momento em que tal tema passou a ser tratado "como uma questão de política ambiental e relacionado a proposta de sustentabilidade" (Oliveira, 2021).

Segundo a ideia de Campos e Goullart (2017), a logística reversa pode ser relacionada como uma poderosa estratégia competitiva, porque antes os produtos eram simplesmente descartados no meio ambiente, sendo prejudiciais aos seres humanos e ao meio ambiente. Agora passaram a ser reaproveitados e continuam no processo produtivo. Isto torna-se viável por razões econômicas e razões ecológicas, sendo assim o uso de material reciclável aumentando cada vez mais nas empresas, por consequência da sustentabilidade e legislações impostas pelo governo.

Melo Júnior et al. (2013) ressaltam que a logística reversa está ligada diretamente às questões ambientais, no que diz respeito à reciclagem, descarte e o gerenciamento de materiais contaminantes, incluindo atividades que possam gerar a redução de emissão, substituição, reciclagem, reutilização de materiais e descarte.

A logística reversa foi estabelecida como instrumento de desenvolvimento econômico e social, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano de 2010, compreendendo um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e o retorno dos resíduos sólidos ao setor empresarial após o seu consumo (Meireles E Moraes, 2020).

Figura 1: Logística Reversa baseado em Leite (2009).

De acordo com Campos (2021), a rede de logística de retorno é a área de gestão de bens e materiais após a venda e consumo, devolvendo-os à sua origem, agregando-lhes valor de natureza diferente, incluindo o econômico, o ecológico, entre outros.

A Logística Reversa pode ser concebida para atender modelos distintos de cadeias de abastecimento de materiais, podendo ser utilizado no mesmo produto, havendo integração da cadeia direta e reversa; assim como os materiais e componentes pós-consumo podem ser direcionados para outras cadeias de abastecimento diferentes da original e reutilizados para fabricar algo diferente do produto anterior (Aligleri e Lopes, 2022).

2.2 Logística Reversa para o Descarte de Lâmpadas

A logística reversa para o descarte de lâmpadas: as lâmpadas são extremamente perigosas e necessitam de uma destinação adequada após o seu consumo. Quando são descartadas incorretamente, acarretam diversos problemas tais como contaminar o meio ambiente, intoxicar os humanos e podem causar problemas físicos e neurológicos. A logística reversa se tornou fundamental e o tema vem crescendo muito no mercado de trabalho. A Política Nacional de Resíduos sólidos aprovou e com isso, incentivou as empresas a lidarem com isso (VG Resíduos, 2018).

Segundo Vilarinho e Carvalho (2019), o crescimento do volume de resíduos sólidos gerados pela população, somados às questões socioambientais e aos custos suportados pelo Estado com o gerenciamento dos resíduos, são fatores que impulsionaram ações das autoridades públicas nesta área na última década. Como marco legal sobre gerenciamento de resíduos no Brasil, temos a Lei Federal 12.305/2010 (PNRS).

O setor de iluminação acompanha a tendência mundial da responsabilidade pós-consumo seguindo a LR, buscando tecnologias que contenham menor volume de Hg em sua composição e/ou livres dele, como exemplo as lâmpadas de LED, não gerando resíduo tóxico, podendo ser descartadas na reciclagem e aproveitando seus componentes e reduzindo custos (Apliquim, 2020).

As lâmpadas fluorescentes pós consumo são obrigadas a retornar aos seus fabricantes, para que providenciem a destinação final adequada. As lâmpadas são classificadas como resíduos perigosos, o descarte inadequado desse material, pode causar problemas para a saúde da população e ao meio ambiente. Uma lâmpada tem a capacidade de contaminar até 15 mil litros de água ou uma piscina inteira, devido ao mercúrio encontrado em sua composição (Meireles e Moraes, 2020).

O processo de logística reversa contempla várias etapas anteriores que devem ser executadas permitindo assim que os resultados desejados sejam alcançados e as metas estabelecidas atendidas. Conforme Mansor et al (2015), O gerenciamento é o componente operacional da gestão de resíduos sólidos e inclui as etapas de coleta, transporte, tratamentos e disposição final.

3. Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser classificada como uma pesquisa-ação, que, segundo (Thiollent, 2014), "um tipo de pesquisa concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. "

A pesquisa enquadra-se como descritiva, que, segundo Gil (2002), tem por finalidade descrever as características de determinada população e identificar a relação entre as variáveis, possibilitando a construção de hipóteses, as realizações de pesquisas descritivas comumente são realizadas por pesquisadores preocupados com a prática.

Os dados coletados são referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022 perfazendo um período de 12 meses, onde os autores entendem que a amostragem para o processo de análise inicial torna-se relevante, proporcionando que se tenha uma comparação trimestral e semestral.

4. Análise e Interpretação dos Resultados

Os dados foram coletados na empresa "W" situada em São Paulo – SP, que surgiu a partir da assinatura da lei PNRS e de um acordo setorial para implementação do sistema de logística reversa de lâmpadas que contêm mercúrio em sua composição. Em decorrência da PNRS, mais especificamente do conceito trazido de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o programa surgiu em novembro de 2014.

O acordo determina as diretrizes para operação da empresa "W", que prevê a redução no processo da geração de resíduos, tendo como proposta, melhorar a prática de hábitos de consumo cada vez mais sustentável e promover o aumento da reciclagem e economia circular de modo geral.

4.1 Ciclo de Destinação das Lâmpadas

Após serem recolhidas, as lâmpadas são separadas pelas tipologias tubulares e compactas. As tubulares são colocadas no britador de martelos, onde são quebradas. Após isso, passam por mais um processo para redução dos pedaços de vidro (granulometria). O material então é separado (vidro e partes metálicas) por meio de uma peneira vibratória.

As partes metálicas serão transportadas por meio de uma fosca transportadora e armazenadas em tambores para destinação final (reciclagem).

Já o vidro moído (com pó de fósforo é contendo mercúrio), é levado por uma correia transportadora até um cilindro rotativo que ajuda na separação do vidro do pó de fósforo através do atrito do vidro. É então lançada uma corrente de ar scrubber com o intuito de arrancar o pó de fosfórico para fora do cilindro.

Assim, o vidro limpo é recolhido e armazenado em bombonas para futura reciclagem, enquanto o pó fosfórico contendo mercúrio é direcionado para o aero ciclone, enquanto isso o ar limpo sai do ciclone e encaminhado para um filtro de mangas para reter material particulado, e em seguida para um filtro de carvão ativado, com o objetivo de reter qualquer mínima quantidade de mercúrio o ar limpo é direcionado para a chaminé do sistema de exaustão.

Todo o processo é realizado em local enclausurado e o mercúrio evaporado é retido nos filtros de carvão ativo. Posteriormente, quando saturados, tais filtros são destinados para aterros Classe I. A Figura 2 apresenta as lâmpadas dos modelos compacta e tubular.

Figura 2: Modelos de Lâmpadas. Fonte: os autores.

Modelo Compacta

Modelo Tubular

As lâmpadas compactas são manuseadas para unidades para quebra do vidro e obtenção do bulbo para descaracterização dos componentes: metais, boquilhas e plásticos. O vidro quebrado é depositado em tambores de processamento que trabalham sob processo de exaustão. Em outro recipiente é obtido o bulbo, onde será separado as partes metálicas e outras para destinação. A Tabela 1 apresenta os resultados da coleta efetivados pela empresa no ano de 2022.

Tabela 1: Quantidade de Lâmpadas: Fonte: os autores.

Quantidade de Lâmpadas Coletadas em 2022

Meses	Kg 's Compactas	Kg 's Tubulares	Total Kg's
Janeiro	22.750,10	50.094,30	72.844,40
Fevereiro	21.880,10	48.351,90	70.232,00
Março	28.001,20	59.544,00	87.545,20
Abril	23.028,00	36.516,00	59.544,00
Maiο	30.488,00	47.705,00	78.193,00
Junho	36.239,00	40.707,00	76.946,00
Julho	42.852,00	48.415,00	91.267,00
Agosto	48.933,00	49.740,00	98.673,00
Setembro	49.408,00	45.407,00	94.815,00
Outubro	53.543,00	37.034,00	90.577,00
Novembro	48.033,00	31.927,00	79.960,00
Dezembro	45.129,00	27.948,00	73.077,00
Total:	450.284,40	523.389,20	973.673,60

Foram coletados 450.284,40 kgs de lâmpadas compactas e 523.398,20 kgs de lâmpadas tubulares no ano somente pela empresa "W", tendo uma somatória de 973.673,60 kgs recolhidos em 2022, demonstrando que o processo de logística reversa permite proporcionar ganhos efetivos para o descarte correto deste resíduo, gerando agregar valor as necessidades ambientais assim como renda para as pessoas que trabalham nas cooperativas e empresas afim.

5. Conclusões

Diante dos resultados apresentados, a logística reversa para o descarte de lâmpadas apresenta um campo mais amplo para discussão, visto que há uma quantidade significativa de estudos disponíveis investigando seus supostos benefícios assim como as suas limitações. Os resultados coletados levam a demonstrar a viabilidade de utilização dessa técnica para minimizar os impactos ambientais assim como os aspectos sociais, gerando renda para as empresas que utilizam a logística reversa. A logística reversa conquista, a cada dia, uma maior participação nas empresas e também da sociedade.

Torna-se de extrema importância que se tenha uma introdução da logística reversa no cotidiano das pessoas, que também se torna necessário a estruturação de sistemas para auxílio e incentivo possibilitando criar e implementar programas coletivos para operacionalizá-la. A Política Nacional de Resíduos Sólidos passa a introduzir a divulgação desse assunto trazendo benefícios tanto para as empresas, quanto para o meio ambiente e a sociedade.

Pode-se dizer, portanto, que o objetivo deste trabalho foi alcançado, visto que foi possível compreender e visualizar os principais pontos da logística reversa de pós consumo, visando fomentar o assunto bem como a possibilidade de ampliação sobre outros temas relacionados a logística reversa e sustentabilidade nas organizações e na sociedade.

Referencial Bibliográfico

Aligleri, L., & Lopes, C. S. D. (2022). Logística Reversa de embalagens de pós-consumo: análise crítica interdisciplinar das intenções empresariais propostas no Termo de Compromisso do Recircula para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 12(1).

Apliquim Brasil Recicle. (2020) Manual do Armazenamento de Lâmpadas Fluorescentes e que contém mercúrio.

- Araujo, A. C. D., Matsuoka, É. M., Ung, J. E., Hilsdorf, W. D. C., & Sampaio, M. (2013). Logística reversa no comércio eletrônico: um estudo de caso. *Gestão & Produção*, 20, 303-320.
- BRASIL. Lei 12.305 (2010), Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12305.htm.
- Campos, A. (2017). *Logística reversa integrada: sistemas de responsabilidade pós-consumo aplicados ao ciclo de vida dos produtos*. Saraiva Educação SA.
- Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa (Vol. 4, p. 175). São Paulo: Atlas.
- Goulart, V. D. G., & de Campos, A. (2021). *Rede Logística de Retorno (RLR)*. Saraiva Educação SA.
- Leite, M. S. A., de Lima, J. G., & Simoes, A. (2010). Mensuração dos custos em uma operação de logística reversa: o caso de uma empresa de artigos esportivos. *ABCustos*, 5(2), 94-114.
- Leite, P. R. (2009). Logística reversa. *Pearson. São Paulo*
- Mansor, M. T. C. et al. (2015). *Cadernos de Educação Ambiental: Resíduos Sólidos*.
- Mireles, J. F., & de Moraes, A. R. LOGÍSTICA REVERSA DE LÂMPADAS NA PRÁTICA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO/MS.
- Melo Júnior, T. A., Dândaro, F., Ambroseto, G., & Tabah, J. (2013). Estudo de Caso: coleta e logística reversa para lâmpadas fluorescentes no município de Franca, SP. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*, 2091-2101.
- Moraes, V. T. D., Espinosa, D. C. R., & Lucena, L. L. (2014). Tecnologias de tratamento para resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. *Gestão de resíduos eletroeletrônicos: uma abordagem prática para a sustentabilidade*.
- Oliveira, J. D., Selva, V., de Mendonça Pimentel, R. M., & Machado, S. (2017). Resíduos eletroeletrônicos: geração, impactos ambientais e gerenciamento. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 10(5), 1655-1667.
- Oliveira, T. G., de Mendonça Barros, M., da Costa, R. R., Rezende, D. C. V., da Cunha Rezende, S. D., Boscatti, L., ... & Rezende, A. L. D. L. S. (2021). Análise da logística reversa brasileira: a compreensão legal diante a gestão de resíduos com base no estudo da revisão da literatura. *Brazilian Journal of Development*, 7(5), 50759-50774.
- Recircula para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 12(1).

- Rodrigues, R. C. S., Pinheiro, A. B. D., Souza, I. C., da Silva Augusto, R., & Nazaré, T. B. (2021). LOGÍSTICA REVERSA PARA O DESCARTE DE LÂMPADAS. *Revista Mythos*, 15(1), 58-72.
- Rossini, V., & Napolini, S. H. D. F. (2017). Obsolescência programada e meio ambiente: a geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. *Revista de Direito e Sustentabilidade*, 3(1), 51-71.
- Santos, E. C. A., Colling, A. V., Schaab, A., & Moraes, C. A. M. (2020). Avaliação da Influência do Design na Desmontagem de Lâmpadas LED do Tipo Bulbo Para Posterior Reciclagem. In *Forum Internacional de Resíduos Sólidos-Anais* (Vol. 11, No. 11).
- Santos, E. C. A., da Silva, J. L. C., Evaldt, D. C., & Moraes, C. A. M. (2022). Beneficiamento de Lâmpadas LED Pós-Consumo Em Uma Cooperativa de Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos. *MIX Sustentável*, 8(4), 63-76.
- Schuinsekkel, É. O., Moura, R. C. F., & da Rosa Neto, E. (2017). Logística reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos e seus reflexos ao meio ambiente. *Revista GESTO*, 5(3), 48-59.
- Tansel, B. (2017). From electronic consumer products to e-wastes: Global outlook, waste quantities, recycling challenges. *Environment international*, 98, 35-45.
- Thiollent, M. J. M., & Colette, M. M. (2014). Pesquisa-ação, formação de professores e diversidade. *Acta Scientiarum. Human and Social Sciences*, 36(2), 207-216.
- VG Resíduos. (2018). Como funciona a logística reversa pós-consumo de lâmpadas fluorescentes.
- Vilarinho, R.; Carvalho, A. L. (2019). ConJur -Op inição: Logística reversa não é mais só uma tendência sustentável.